

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA APÓS ALTA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NA RECUPERAÇÃO DE PACIENTES PÓS COVID

Artigo Científico, Edição 112 / 07/08/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6972340

Autores:

Alan Lourenço Ribeiro¹

Fernanda da Silva Pumi Alliana²

Haiala Santos Nascimento³

RESUMO

INTRODUÇÃO: A pandemia do Covid 19, tornou-se um problema de saúde global. Em um período curto de tempo a mesma se disseminou pelo mundo resultando em óbitos e muitos doentes com sequelas da infecção como a fraqueza muscular. **OBJETIVO:** Avaliar a eficácia da intervenção fisioterapêutica no tratamento de fraqueza muscular adquirida em pacientes adultos Pós Uti Covid. **METODOLOGIA:** O estudo realizado contou com a participação de 11 pacientes, sendo que destes 07 foram inseridos na pesquisa seguindo os critérios de inclusão. Utilizou-se para as intervenções a “Cartilha de Reabilitação após alta hospitalar por COVID 19” do Centro Integrado de Diagnóstico, Tratamento, Ensino e Pesquisa A.C Camargo Câncer Center. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Após avaliação dos pacientes intervencionados constatou-se que todos apresentaram déficit em fraqueza muscular em todas as regiões corporais. Isso ocorre pela associação de fatores característicos de pacientes que são submetidos em unidade de terapia intensiva. Após as intervenções obteve-se melhora na variável força muscular e independência funcional em todos os pacientes **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a reabilitação funcional baseada nos exercícios proposto na Cartilha, tendo como princípio o foco na fraqueza muscular, mostrou-se uma ferramenta importante e eficaz para o tratamento dos efeitos deletérios dos pacientes pós unidade terapia intensiva COVID. Sendo a sua aplicação fator determinante para que os sujeitos submetidos as intervenções, retornassem a realizar as suas atividades de vida diária.

Palavras-chave: Fraqueza muscular, COVID, Unidade de Terapia Intensiva, Fisioterapia, Reabilitação.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The Covid 19 pandemic has become a global health problem. In a short period of time it spread around the world resulting in deaths and many patients with sequelae of the infection such as

muscle weakness. **GOAL:** Evaluate the efficiency of physiotherapeutic intervention in the treatment of acquired muscle weakness in adult patients post Uti Covid. **METHODOLOGY:** The study carried out had the participation of 11 candidates, and of these 07 were included in the survey following the criteria for inclusion of participation. The “Rehabilitation Booklet after hospital discharge for COVID 19” from the Integrated Center for Diagnosis, Treatment, Teaching and Research A.C Camargo Câncer Center was used for the interventions. **RESULTS AND DISCUSSION:** After evaluating the intervened patients, it was found that all had deficits in muscle weakness in all body regions. This is due to the association of characteristic factors of patients who are submitted to an intensive care unit. After the interventions, there was an improvement in the variable muscle strength and functional independence in all patients **CONCLUSION:** It is concluded that the functional rehabilitation based on the exercises proposed in the booklet, having as a principle the focus on muscle weakness, proved to be an important and effective tool for the treatment of the deleterious effects of patients after the intensive care unit COVID. Its application being a determining factor for the subjects undergoing interventions to return to their activities of daily living.

Keywords: Muscle weakness, COVID, Intensive Care Unit, Physiotherapy, Rehabilitation.

1. INTRODUÇÃO

A pandemia do COVID 19, tornou-se um assunto de dominância global, visto o impacto inestimável que trouxe as populações. Trata-se de uma doença infectocontagiosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave-SARS-CoV-2, tendo como os primeiros casos registrados em Wuhan, na China em dezembro de 2019. Desde então os casos começaram a se propagar mundo a fora¹.

Toda esta situação pandêmica trouxe grandes problemas e desafios para vários países em escalas continentais. Em outubro de 2021 os números de casos confirmados no Brasil ultrapassam a casa dos vinte e um milhões, e as mortes já somaram mais de seiscentos e cinco mil vítimas².

O diagnóstico do novo coronavírus é realizado pelas secreções das vias aéreas ou indução de escarro. Orienta-se a coleta de aspirado nasofaringe ou swabs combinado (nasal/oral) ou amostra de secreção respiratória inferior. A doença se confirma através de exames de biologia molecular que detecte o RNA viral. Casos leves necessitam dos cuidados da atenção primária em saúde e os mais graves encaminhados para hospitais de referência para isolamento e tratamento.³

O espectro clínico da infecção por SARS-CoV-2 é muito amplo. No entanto os principais sinais e sintomas são: febre, tosse, fadiga, dispneia, mal-estar e mialgia, sintomas respiratórios do trato superior, e em casos mais raros sintomas gastrointestinais. As complicações mais comuns são síndrome respiratória aguda grave, definida por presença de dispneia com sinais de gravidade como saturação de SpO₂ < que 95% em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo com a idade, piora nas condições clínicas de doença de base, hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente, indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda durante o período sazonal.⁴

Apesar da falta de dados legítimos para comprovação de sequelas respiratórias causadas pelo SARS-CoV-2, acredita-se que, por se tratar de uma infecção respiratória, o pulmão será muito afetado, mesmo na ausência de sintomatologia. Aos pacientes que necessitem de cuidados intensivos na UTI, fraqueza

muscular será uma seqüela comum aos mesmos, devido ao uso de medicação para inibição neuromuscular, ao descondicionamento e diminuição da massa magra corporal. Os pacientes em ventilação mecânica na UTI são propensos a sarcopenia e fraqueza muscular, independente da doença de base pré-instalada, tais alterações são provenientes principalmente, do imobilismo, da ventilação mecânica prolongada e da infecção⁵.

A ventilação mecânica é um método geralmente utilizado na UTI, e é fundamental para manutenção da vida dos pacientes graves com déficit respiratório. Os objetivos da ventilação mecânica são manutenção das trocas gasosas em proporções fisiologicamente adequadas e a redução do trabalho ventilatório até que a situação clínica que culminou com a VM seja compensada⁶.

O uso da ventilação mecânica invasiva por um tempo prolongado associado ao uso de bloqueadores neuromusculares e outras medicações está interligado com a independência funcional dos pacientes com doenças crônicas, processos patológicos agudos traumáticos ou cirúrgicos⁷.

A perda de massa muscular é o que leva o paciente crítico em ventilação mecânica a deficiência física. Os efeitos deletérios do sistema muscular ocorrem especificamente nos primeiros 7 a 10 dias de internação na unidade intensiva, acarretando em um declínio na espessura muscular do quadríceps femoral⁸.

A terapêutica Pós Covid, ainda está em estágio de conhecimento. Essa construção de protocolos depende totalmente de uma equipe interdisciplinar com uma vasta experiência em reabilitação, pois sabe-se que os pacientes após contraírem o vírus irão seguir tratamento ambulatorial. A perda de funcionalidade em decorrência da fraqueza muscular global, só ressalta a necessidade de acompanhamento médico e fisioterapêutico, favorecendo a melhora na capacidade funcional e ganho de qualidade de vida⁹.

A fisioterapia em pacientes pós permanência em unidade de terapia intensiva vai acarretar em melhora dos sintomas e sequelas provenientes do processo, deixando em evidência a importância da reabilitação respiratória e motora dos pacientes¹⁰.

Tendo em vista o que foi apontado acima, este trabalho terá como objetivos, avaliar a eficácia da intervenção fisioterapêutica no tratamento de fraqueza muscular adquirida em pacientes adultos Pós Uti Covid, seguindo o protocolo de tratamento domiciliar baseado na "Cartilha de Reabilitação após alta hospitalar por COVID 19" do Centro Integrado de Diagnóstico, Tratamento, Ensino e Pesquisa A.C Camargo Câncer Center¹¹.

2. JUSTIFICATIVA

A pandemia do novo Corona Vírus tomou uma proporção gigantesca, trata-se de um assunto de dominância global. Em 2020, foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional¹².

Os prejuízos para os doentes são as vezes irreversíveis, com diversas formas de complicações e também com graus de comprometimento funcional em milhões de indivíduos na fase de recuperação. Dá-se então a importância na reabilitação não apenas a nível hospitalar, como pós hospitalar, visando principalmente a volta da funcionalidade ao paciente, garantindo-se assim uma melhor qualidade de vida

e integração do indivíduo de volta a sociedade. A fisioterapia em paciente pós UTI Covid vem ao encontro dos anseios dos pacientes que sofrem com as sequelas do vírus e suas complicações, visto que as sequelas deletérias do estado físico-funcional e alguns sintomas como dispneia e fraqueza, podem persistir por semanas após a alta hospitalar¹³.

A reabilitação dos pacientes que sobreviveram a Covid 19, estão sendo organizadas pelos profissionais de saúde, para que se facilite a eficácia de tal. A reabilitação deve ser multidisciplinar, devido ao fato de ser uma condição clínica e funcional recentemente descoberta. Trocas de experiências entre todos os profissionais da saúde devem ocorrer, seja através de publicações científicas, workshops e até mesmo pelas mídias sociais, para que os indivíduos retomem as suas atividades, o mais próximo possível do que eram antes da patologia¹⁴.

Partindo desse pressuposto este trabalho vem atender a necessidade de doentes acometidos com o Covid 19, submetendo-os a um protocolo de tratamento já existente verificando a sua eficácia, além disso a nível científico trazer a público a importância da pesquisa para criação de novas técnicas de atendimento sobre Covid 19.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

- Avaliar a eficácia da intervenção fisioterapêutica no tratamento de fraqueza muscular adquirida em pacientes adultos Pós Uti Covid, seguindo o protocolo de tratamento domiciliar baseado na “Cartilha de Reabilitação após alta hospitalar por COVID 19” do Centro Integrado de Diagnóstico, Tratamento, Ensino e Pesquisa A.C Camargo Câncer Center.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Avaliar a benéfica dos exercícios de fortalecimento muscular no ganho de força dos pacientes Pós Uti Covid;
- Analisar o antes e depois dos pacientes após intervenção fisioterapêutica, comparando os seguintes parâmetros: Força Muscular e Independência funcional.

4. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo primário, intervencional e transversal. Os dados foram obtidos a partir de uma pesquisa de campo. Primeiramente realizou-se avaliação dos pacientes através da Ficha de Anamnese, a aplicação da Escala de Kendall e do Índice de Barthel Modificado.

Os atendimentos aconteceram em domicílio e para análise e tratamento dos pacientes utilizou-se dos seguintes materiais e equipamentos: Oxímetro, Theraband, bastão ou cabo de vassoura, bola, cadeira, halteres ou garrafas de água.

Este projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética da ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO com o parecer nº 4.801.124, sendo aprovado para execução,

onde a partir daí iniciou-se processo de coleta de dados.

Todos os sujeitos participantes ou familiares, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, antes de serem inseridos na pesquisa.

As intervenções foram realizadas na residência dos pacientes, localizados todos na cidade de Foz do Iguaçu-PR.

Os dados coletados foram lançados em uma planilha do Excel onde analisou-se as seguintes variáveis:

- Escala de Kendall: temo como objetivo avaliar a qualidade e intensidade da contração muscular, sendo graduada em uma escala de 0 a 5, onde zero seria ausência total de contração (visual ou a palpação) e 5 a contração é suficiente para movimentar o segmento corporal analisado ao longo de toda amplitude de movimento com uma resistência máxima¹⁵.

TABELA 1: ESCALA DE KENDAL

Graduação/Score	Indicação
1	Sem contração
2	Sensação de contração, sem movimento
3	Contração que vence a força da gravidade
4	Contração que vence pouca resistência
5	Contração que vence uma boa resistência

FONTE: Elaborados pelos autores desta pesquisa.

- Índice de Barthel Modificado: consiste o Índice de Barthel em um teste de mensuração do grau de independência com dez atividades de autocuidado que são: alimentação, higiene pessoal, vestir-se, controle dos esfíncteres vesical e intestinal, independência no banheiro, marcha, capacidade de subir escadas e transferência de cadeira para cama¹⁶.

TABELA 2: ÍNDICE DE BARTHEL MODIFICADO

	Incapaz de realizar tarefa	Requer ajuda substancial	Requer ajuda moderada	Requer ajuda mínima	Totalmente independente
Higiene pessoal	0	1	3	4	5
Banho	0	1	3	4	5
Alimentação	0	2	5	8	10
Toaletes	0	2	5	8	10
Subir escadas	0	2	5	8	10
Vestuário	0	2	5	8	10
Controle de bexiga	0	2	5	8	10
Controle de intestino	0	2	5	8	10
Deambulação	0	3	8	12	15
Cadeira de rodas	0	1	3	4	5
Transferências cadeira/cama	0	3	8	12	15
Total					

FONTE: Elaborados pelos autores desta pesquisa.

Foram incluídos na pesquisa, pacientes acima de 18 anos de ambos os sexos, que receberam alta hospitalar de Unidade de Terapia Intensiva Covid e pacientes que não deambulavam no momento da avaliação. Excluídos foram os pacientes que não quiseram assinar o termo de consentimento, bem como aqueles que apresentaram grau de força muscular 5 em todos os grupos musculares avaliados de acordo com a Escala de Kendall.

Os atendimentos fisioterapêuticos ocorreram em 11 sessões compostas por (1 avaliação inicial e 10 intervenções, sendo que ao final da última foi realizada a reavaliação) de 60 minutos seguindo o seguinte protocolo de atendimento: Anamnese fisioterapêutica seguido das aplicações das Escala de Kendall e Índice de Barthel Modificado. Em todas as intervenções realizou-se a oximetria para verificar a saturação de oxigênio de cada paciente no decorrer dos atendimentos.

O protocolo de atendimento pós avaliação foi composto por intervenções baseadas na “Cartilha de Reabilitação após alta hospitalar por COVID 19” do Centro Integrado de Diagnóstico, Tratamento, Ensino e Pesquisa A.C Camargo Câncer Center¹¹, as intervenções aconteceram de acordo com a evolução de cada paciente seguindo o seguinte protocolo:

1. Posição: Semideitado. O exercício consiste em puxar o ar enquanto se eleva os braços, na sequência o paciente deve soltar o ar retornando-os na posição inicial.
2. Posição: Semideitado. Puxa-se o ar abrindo-se os braços, solta-se o ar e retorna à posição inicial.
3. Posição: Semideitado. Com braços estendidos na linha do ombro, puxa-se o ar e flexiona-se os cotovelos, solta-se o ar e retorna à posição inicial.
4. Posição: Semideitado. Com braços ao longo do corpo leva-se os braços próximos aos pés e retorna.
5. Posição: Semideitado. Com a bola nas mãos, leva-se a bola para direita e para esquerda.

6. Posição: Semideitado. Leva-se a ponta dos pés para cima e para baixo.
7. Posição: Semideitado. Com um membro esticado, flexiona-se o membro oposto, e retorna.
8. Posição: Semideitado. Realiza-se abertura lateral de um membro e retorna-se à posição inicial cada membro.
9. Posição: Sentado. Puxa-se o ar enquanto eleva-se os braços, solta-se o ar retornando-os na posição inicial.
10. Posição: Sentado. Puxa-se o ar abrindo os braços, solta-se o ar e retorna à posição inicial.
11. Posição sentado. Com braços estendidos, puxa-se o ar e realizando flexão dos cotovelos e solta-se o ar retornando à posição inicial.
12. Posição sentado. Sentado na ponta da cadeira, leva-se o tronco para frente e para trás.
13. Posição sentado. Com os braços ao longo do corpo inclina-se a coluna lateralmente e retorna-se à postura inicial.
14. Posição sentado. Com os pés apoiados eleva-se os calcanhares.
15. Posição: sentado. Com um membro em repouso no chão, flexiona-se o membro oposto, e retorna.
16. Posição: sentado. Com um membro em repouso, realiza-se a extensão de joelho do membro oposto e retorna-se à posição inicial.
17. Posição: sentado. Com bastão em mãos, puxa-se o ar enquanto eleva-se os braços, solta-os ar retornando-os na posição inicial.
18. Posição sentado. Com bastão em mãos, puxa-se o ar abrindo braço direito, solta-se ar e retorna-se à posição inicial.
19. Posição sentado. Com bastão em mãos, estende-se os braços e retorna-os flexionando-se os cotovelos.
20. Posição sentado. Com bola em mãos e braço para trás, flexiona-se o cotovelo e retornando à posição inicial.
21. Posição sentado. Com bastão em mãos e os braços para a frente, incline-se como se fosse encostar nos pés e retornar-se à posição inicial.
22. Posição sentado: Com bastão em mãos e com braços elevados, leva-se o bastão a frente como se fosse levantar da cadeira e retorne à posição inicial.
23. Posição sentado. Posiciona-se a bola entre os tornozelos, estendendo-se os joelhos, levando a ponta dos pés para cima e para baixo.
24. Posição sentado. Com a bola entre os tornozelos, realiza-se extensão de joelho e retorna-se à posição inicial.
25. Posição sentado. Com a bola entre os joelhos, aperta-se a mesma com força, mantendo-se apertado por 3 segundos e relaxar (sem deixar a bola cair).
26. Posição sentado. Posicionar a bola abaixo do pé e apertar a bola realizando força com cadeira posterior de coxa e glúteos, mantendo apertado por 3 segundos.
27. Posição: Em pé. Com halteres em mãos, puxa-se o ar enquanto eleva-se os braços até a altura dos ombros, e solta-o o ar retornando-os na posição inicial.
28. Posição: Em pé. Com halteres em mãos, puxa-se o ar abrindo-se os braços até a altura dos ombros, solta-se o ar e retorna-se à posição inicial.
29. Posição: Em pé. Com bola em mãos e braços ao longo do corpo leva-se a mesma para frente na altura dos joelhos e retorna-se à posição inicial.
30. Posição: Em pé. Alternar entre ficar com os pés no chão e se apoiar na ponta dos pés. Fazer cada movimento 15 vezes. Apoie-se em uma superfície firme, como uma cadeira firme ou mesa.

31. Posição: Em pé. Com braços apoiados na cadeira firme ou mesa, realizar semiagachamentos e retornar à posição inicial.
32. Posição: Em pé. Marchar no lugar 3 séries de 10 repetições (10 vezes para membro direito e 10 vezes membro esquerdo).
33. Posição em pé. Com braços apoiados na cadeira firme ou mesa, realiza-se semiagachamentos e retornar-se à posição inicial.
34. Posição em pé. Apoiar as mãos em uma superfície firme, como cadeira ou mesa, levar-se um membro para trás, realiza-se flexão de joelho e agachamento e retorna-se.
35. Posição em pé. Apoiar as mãos em uma superfície firme, como cadeira ou mesa, leva-se um membro para trás, realizar flexão de joelho e agachamento e retornar.
36. Posição em Pé. Com a bola no chão, encostada na lateral do pé e na parede, com braços apoiados em alguma superfície firme, como cadeira ou mesa, pressiona-se a bola por 3 segundos e relaxa-se.

5. RESULTADOS

No período estudado foram contatados, 11 pacientes para participarem da pesquisa, sendo que destes, 7 preencheram os critérios de inclusão e dois não manifestaram interesse quando contatados para participar do estudo e os outros dois não se enquadraram nos critérios de inclusão.

A tabela 3 apresenta a caracterização geral da amostra estudada, a qual foi heterogênea na maioria das variáveis. Com relação à média de idade dos pacientes estudados foi de 44,85 anos, sendo que o paciente mais novo apresentava 28 anos de idade e o mais velho 56. Com relação ao gênero obteve-se 57,15% homens e 42,85% mulheres. As variáveis "Tempo de Internação" e "Tempo de Intubação" foram as que mais mostraram pontos discrepantes sendo a média de 49,57 dias e 20,14 dias, respectivamente. Durante o estudo, observou-se que 71,42% dos pacientes apresentavam algum tipo de úlcera de pressão, o que levou em uma adaptação dos exercícios visando um maior conforto e comodidade aos pacientes.

TABELA 3: PERFIL DOS PARTICIPANTES DAS INTERVENÇÕES

Paciente	Idade	Sexo	Tempo de Internação	Tempo de Intubação
Caso 1	28	Masc.	49 dias	12 dias
Caso 2	46	Masc.	53 dias	21 dias
Caso 3	55	Fem.	42 dias	27 dias
Caso 4	38	Fem.	84 dias	25 dias
Caso 5	56	Masc.	27 dias	18 dias
Caso 6	44	Fem.	60 dias	21 dias
Caso 7	47	Masc.	32 dias	17 dias
Médias		57% Masc. 43% Fem..	49,57 dias	20,14 dias

FONTE: Elaborado pelos autores desta pesquisa.

Na tabela 4,5 e 6, temos os dados referentes a avaliação e reavaliação dos pacientes submetidos as intervenções com fisioterapia. Para melhor compreensão dos dados, optou-se em dividir as informações

em grupos musculares, bem como em lateralidade, direita e esquerda e membros inferiores (MMII), membros superiores (MMSS) e grupos musculares responsáveis pelos movimentos da cabeça.

Na tabela 4, percebe-se que a fraqueza muscular em MMSS nos pacientes intervencionados esteve presente em todos, tanto em lado direito, como lado esquerdo, com índices variando de 2 a 3.

Realizou-se a reavaliação em MMSS, ao término dos dez atendimentos com aumento de graduação em todos os grupos musculares de todos os participantes.

TABELA 4: GRADUAÇÃO ESCALA DE KENDALL, AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO EM MMSS

AVALIAÇÃO														
Grupo Muscular	Caso 1		Caso 2		Caso 3		Caso 4		Caso 5		Caso 6		Caso 7	
	Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade	
	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E
Flexores/extensores de cotovelo	3	3	2	2	2	2	2,5	2,5	2	2	3	3	3	3
Flexores/extensores de ombro	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2
Abdutores/Adutores de ombro	3	3	2,5	2,5	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2
REAVALIAÇÃO														
Grupo Muscular	Caso 1		Caso 2		Caso 3		Caso 4		Caso 5		Caso 6		Caso 7	
	Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade	
	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E
Flexores/extensores de cotovelo	5	5	3,5	3	3	4	3,5	3,5	4	4	4	4	5	5
Flexores/extensores de ombro	5	5	3,5	3,5	3	3	4,5	4,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	4
Abdutores/Adutores de ombro	5	5	3,5	3,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4	5	5	4

FONTE: Elaborado pelos autores desta pesquisa.

Nas tabelas 5, temos os dados referentes a avaliação e reavaliação em MMII de todos os pacientes submetidos as intervenções. Todos os participantes do estudo apresentaram déficit em fraqueza em pelo menos um dos grupos musculares testados.

A musculatura de MMII, possuem um papel fundamental na avaliação da qualidade de vida, visto que, estão diretamente ligados com a mobilidade dos pacientes. A imobilidade foi uma das queixas principais de todos os pacientes na avaliação inicial.

Todos os pacientes desta pesquisa, apresentaram dificuldade na manutenção da posição ortostática e por consequência na execução eficaz da marcha.

Observa-se na Tabela 5, que os grupos extensores e flexores de joelho e quadril, são os que mais apresentam déficit de força, sendo estes importantes para que o ciclo da marcha ocorra de forma eficiente.

Os casos 1 e 2 aparecem na tabela como os maiores índices na graduação de força de Kendall, tanto na avaliação como na reavaliação.

Percebe-se ainda na tabela que na reavaliação a maioria dos participantes apresentaram aumento na graduação da força, sendo que os casos em que não houve o aumento, ocorreu a manutenção, não havendo diminuição de força no período de estudo.

TABELA 5: GRADUAÇÃO DA ESCALA DE KENDALL, AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO EM MMII

AVALIAÇÃO														
Grupo Muscular	Caso 1		Caso 2		Caso 3		Caso 4		Caso 5		Caso 6		Caso 7	
	Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade	
	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E
Flexor de quadril Extensor de Joelho	3	3	3,5	3,5	2,5	2,5	2	3	2	2	3	3	3	3
Extensor de quadril Flexor de Joelho	3	3	3,5	3,5	2,5	2,5	2	3	2,5	2,5	3	3	3	3
Abdutor de quadril	4	4	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Adutor de quadril	4	4	4	4	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Dorsiflexores	4	4	4	4	5	5	1	2	4	4	2	2	3	3
Plantiflexores	4	4	4	4	5	5	3	3	4	4	2	2	3	3
REAVALIAÇÃO														
Grupo Muscular	Caso 1		Caso 2		Caso 3		Caso 4		Caso 5		Caso 6		Caso 7	
	Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade		Lateralidade	
	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E
Flexor de quadril Extensor de Joelho	4	4	4,5	4,5	4	4,5	3,5	4	4	4	4	4	5	5
Extensor de quadril Flexor de Joelho	4	4	4	4	4,5	4	3,5	4	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5
Abdutor de quadril	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	5	5
Adutor de quadril	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	5	5

FONTE: Elaborado pelos autores desta pesquisa.

Na tabela 4, temos os dados referentes a avaliação e reavaliação dos grupos musculares responsáveis pela movimentação da cabeça.

Os grupos musculares apresentados são de suma importância para a realização das atividades de vida diária (AVDs), como por exemplo a mastigação. Nesse contexto são essências para a melhora da qualidade de vida dos pacientes pós alta de unidade de terapia intensiva.

	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5	Caso 6	Caso 7
Avaliação	45	45	35	4	15	42	32
Reavaliação	100	103	92	51	92	99	100

FONTE: Elaborado pelos autores desta pesquisa.

6. DISCUSSÕES

Este estudo apresentou sete casos que diferem em relação ao tempo de internação e também ao tempo de intubação em Unidade de Terapia Intensiva. O programa de reabilitação foi baseado no protocolo de tratamento domiciliar da “Cartilha de Reabilitação após alta hospitalar por COVID 19” do Centro Integrado de Diagnóstico, Tratamento, Ensino e Pesquisa A.C Camargo Câncer Center, com ênfase principalmente na fraqueza muscular e também na qualidade de vida dos pacientes, sendo observado déficit destas variáveis em todos os casos inclusos nesta pesquisa. Os casos participantes das intervenções constam na tabela 01, com gênero, idade, tempo de internação e tempo de intubação.

Pacientes que ganham alta de unidade de terapia intensiva geralmente saem com vários graus de disfunção respiratória e física. Além disso o imobilismo durante o período de internação pode levar os sujeitos a muitas sequelas, dentro as quais cita-se a fraqueza muscular. O que se percebe nos pacientes submetidos as intervenções é que os mesmos de forma geral apresentavam as sequelas provenientes do tempo em que estiveram em unidade de terapia intensiva¹⁷.

Uma das sequelas aparentes na grande maioria dos pacientes submetidos a unidade de terapia intensiva são as úlceras de pressão, a lesão ocorre pelo resultado intenso ou prolongado de uma pressão na pele ou tecido mole subjacente, geralmente sobre proeminência óssea¹⁸.

Dos pacientes intervencionados 71,42% apresentaram algum tipo de lesão por pressão, o que se levou as adaptações aos exercícios na posição sentada, em decorrência da dor que os pacientes sentiam em tal posição. Um estudo de PACHA et.al, mostra que a idade e períodos de internação superiores a 07 dias estão diretamente relacionados com presença das lesões¹⁹.

O imobilismo durante a internação hospitalar pode levar a diversos efeitos deletérios, sendo a fraqueza muscular uma das principais alterações encontradas¹⁷. Estudos mostram que pacientes críticos podem ter uma diminuição na força e na massa muscular com variações de 1 a 1,5% por dia e até 50% do total da massa muscular em duas semanas. Embora exista o conhecimento da pré-disposição a disfunções musculoesqueléticas durante a internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), poucas são as evidências claras e consistentes que analisem o quanto que a força e a ativação muscular estão relacionadas com a perda funcional¹⁷

Na tabela 2, temos os grupos musculares de membros superiores (MMSS), observa-se que na avaliação inicial dos pacientes estudados, os mesmos apresentaram grau de força muscular de acordo com a Escala de Kendall, com números na média dos 2,5, o que demonstra um nível de fraqueza muscular considerável. De acordo com os estudos não é novidade que pacientes pós UTI, apresentam limitações funcionais,

podendo essas limitações perdurarem por alguns dias, como por anos. As consequências físicas, cognitivas e psicológicas são verdadeiras, visto que, estas variáveis já foram

achadas em outros estudos no contexto do Sars-Cov-2 e SDRA (Síndrome de desconforto respiratório agudo)²⁰.

A tabela 2 traz ainda a graduação de força dos pacientes, porém os mesmos serão discutidos mais a frente, neste trabalho.

Na Tabela 3, temos um panorama da Avaliação e Reavaliação na graduação de força em membros inferiores (MMII) dos pacientes estudados. A média final na avaliação inicial foi de 3,09, o que corrobora com o estudo realizado Segarra, que constata a utilização de cânula nasal de alto fluxo, ventilação mecânica invasiva, terapia de substituição renal, e a gama variada de medicações e sedativos, como responsáveis pelos efeitos colaterais dos pacientes internados²¹.

O comprometimento da função física, tem como responsável o uso de drogas deficitárias da síntese de proteínas importantes para o metabolismo muscular, associado ao repouso no leito e a hiper inflamação dos pulmões²¹.

Na tabela 4, temos a avaliação e reavaliação das musculaturas responsáveis pelos movimentos de cabeça e cervical, o déficit de força é menor nessa variável, porém a mesma merece atenção, visto que, um estudo realizado por HOSEY, que fala sobre os sobreviventes da uti Covid 19, podem acarretar em deficiências físicas e deformidades. A fraqueza muscular abrange a polineuropatia associada a doenças críticas, miopatias e neuromiopia^{19,21}

Na tabela 5, é apontado a avaliação do Índice de Barthel, através dele percebe-se que a reabilitação física dos pacientes está totalmente relacionada com a qualidade de vida e também com inserção dos mesmos na sociedade e na realização das atividades de vida diária (AVDs). A redução da força muscular contribui negativamente para as limitações funcionais dos pacientes principalmente no que tange às AVDs.

A reabilitação com fisioterapia, agrega para que o Índice de Barthel aumente a sua pontuação garantindo ao paciente o retorno as suas tarefas normais, MYHREN et.al apontam que apenas 55% dos pacientes que passam pela UTI com doenças graves, retornam as suas atividades laborais ou para o ambiente escolar após um ano de acompanhamento. ²².

Assim, temos que a atuação dos profissionais de reabilitação, principalmente nos pacientes que foram infectados pelo SARS-CoV-2 e que necessitaram de cuidados intensivos e hospitalização prolongada é de suma importância, pois, segundo a literatura, a Covid 19 pode desencadear sequelas a curto, médio e longo prazo, afetando diretamente o desempenho funcional dos pacientes, e por conseguinte na dificuldade na realização das AVDs.²¹

Outro problema sério que acomete grande parte dos pacientes pós alta de unidade de terapia intensiva são os chamados fatores de ordem psicológica que estão ligados com a depressão e a ansiedade. Pelo fato de saírem do hospital com as sequelas já esperadas, como a fraqueza muscular, os mesmos acabam ficando limitados e frustrados levando a perda da qualidade de vida. Estudos

apontam que têm se utilizado a realidade virtual no processo de reabilitação pós AVC, com melhora significativa em equilíbrio, velocidade de caminhada e na forma de enfrentamento da patologia, além disso obteve-se aumento de mobilidade articular e na função motora de distúrbios musculoesqueléticos crônicos. Apesar de serem patologias distintas a realidade virtual pode ser associada com a terapêutica do Covid-19, visto, a semelhança dos objetivos do tratamento, como controle de ansiedade para realização dos movimentos e melhora da fadiga.²⁴

Apesar da importância da reabilitação física nos pacientes, fica evidente a necessidade de suporte psicológico imediato aos sujeitos que passam pela experiência assustadora de serem admitidos em unidade de terapia intensiva, especialmente quando o paciente recebe o suporte ventilatório mecânico, o que é comum no Sars-Cov-2, visando a redução da depressão, estresse e transtorno pós-traumático.²⁴

7. CONCLUSÃO

A reabilitação funcional baseada nos exercícios proposto na Cartilha, tendo como princípio o foco na fraqueza muscular, mostrou-se uma ferramenta importante e eficaz para o tratamento dos efeitos deletérios dos pacientes pós unidade terapia intensiva COVID, sendo a sua aplicação fator determinante para que os sujeitos submetidos as intervenções, retornassem a realizar as suas atividades de vida diária.

Neste contexto, conclui-se que a fisioterapia, chega como refrigerio em um momento de difícil situação aos pacientes tanto emocionalmente, como fisicamente, trazendo alento e esperança aos mesmos, devolvendo a funcionalidade e a qualidade de vida, até então perdidos no período em que estiveram internados.

Além disso ressaltamos a importância do atendimento individualizado aos pacientes, tendo como base as características singulares de cada um, dentro as quais destaca-se o tempo de internação e intubação, as drogas administradas no período de hospitalização, idade, comorbidades e outros.

Apesar da benéfica desse protocolo, sabemos que por se tratar de um tema relativamente novo, a literatura ainda é carente de pesquisas e resultados, dificultando-se com isso os confrontos para se obter um melhor protocolo de atendimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brito SBP, Braga IO, Cunha CC, Palácio MAV, Takenami I. Pandemia da COVID 19: o maior desafio do século. Rer Visa em Debate [revista em Internet] 28 de abril de 2020; acesso em 12 de novembro de 2021; disponível em https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/07/1103209/2020_p-028.pdf.
2. Brasil Ministério da Saúde. Painel Corona Vírus. Acesso em 02 de novembro de 2021 Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>.
3. Lima CMAO, Informações sobre o coronavírus (COVID-19). Radiol Bras,2020 Mar/Avr;53(2): V-VI.; acesso em 08 de outubro de 2021. Disponível em <https://www.scielo.br/j/rb/a/MsJJz6qXfjjpkXg6qVj4Hfj/?format=pdf&lang=pt>.
4. Brasil Ministério da Saúde. Secretaria de ATENÇÃO Especializada á Saúde. Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Protocolo de Manejo Clínico da Covid-19 na Atenção

- Especializada. Acesso em 12 de novembro de 2021. Disponível em https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manejo_clinico_covid-19_atencao_especializada.pdf.
5. Avila PEA, Pereira RNP, Torres DC. Guia de orientações fisioterapêuticas na assistência ao paciente pós COVID-19. Belém: UFPA, FFTO, Curso de Fisioterapia, 2020. Acesso em 12 de novembro de 2021. Disponível em: <https://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/833>.
 6. Holanda AH, Vasconcelos RS, Ferreira JC, Pinheiro BV, ... Assincronia paciente-ventilador. 324 J Bras Pneumol. 2018;44(4):321-333.
 7. Maturana MJ, Antunes AL, Bento BTS, Ribas PRS, Aquim EE. Escalas de Avaliação Funcional em Unidade de Terapia Intensiva (UTI): Revisão Sistemática. Movimento e Saúde. Revista Inspirar, Edição 42-Vol 13, N.
 8. Carvalho MTX, Ludcke E, Cardoso DM, Paiva DNP, Soares JC, Albuquerque IM. Efeitos do exercício passivo precoce em cicloergonometro na espessura muscular do quadríceps femoral de pacientes críticos: estudo-piloto randomizado controlado. Fisioter Pesqui, 2019, vol 26, pág 227-234.
 9. Ferreira BFC, Tozato C, Molinari CV, Papa V, Guizini S, Ferreira VM, Moderno EV, Alves VLS. Reabilitação Cardiopulmonar na Covid 19. Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo – Supl 2020;30(4):531-6.
 10. Silva RM, Sousa AVC. Fase crônica da COVID-19: desafios do fisioterapeuta diante das disfunções musculoesqueléticas. Fisioter Mov. 2020;33:e0033002.
 11. Bussoliti RM. Cartilha Reabilitação após alta hospitalar por COVID-19. Centro Integrado de Diagnóstico, Tratamento, Ensino e Pesquisa A. C Camargo Câncer Center-2020.
 12. Cestari VRF, Florêncio RS, Sousa GJB, Garces TS, Maranhão TA, Castro RR, et al. Vulnerabilidade social e incidência de COVID 19 em uma metrópole brasileira. Ciência e Saúde Coletiva, 2021 26(3):1023-1033.
 13. Santana AV, Fontana AD, Pitta F. Reabilitação Pulmonar pós COVID 19. Jornal Brasileiro de Pneumologia. 2021;47(1).
 14. Orsini M, Nascimento JSF, Nunes NSM, Nascimento JKF, Castro RRT, Azizi MAA, et al. Reabilitação de pacientes sobreviventes ao COVID 19: O próximo desafio. Fisioterapia Brasil 2020;21(4):334-335.
 15. Kendal FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers MM, Romani WA. Músculos Provas e Funções. 2º ed. Barueri-SP: Manole, 2007.
 16. Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol. 1989;42(8): 703-9.
 17. Lamano MZ. Associação entre alterações musculares e perda funcional de pacientes críticos após a internação na unidade de terapia intensiva: estudo observacional, longitudinal. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina; 2018.
 18. Pachá HHP, Faria JIL, Oliveira KA, Beccaria LM. Pressure Ulcer in Intensive Care Units: a case-control study. Rev Bras Enferm. 2018 [Acesso em 12 de novembro de 2021]; 71(6):3027-34. Disponível em <https://www.scielo.br/j/reben/a/bSnJL7MzRWKDKQqDqhc5f6t/?format=pdf&lang=pt>.
 19. Hosey MM, Needham DM. Survivorship after COVID-19 ICU stay. Nat Rev Dis Primers. 2020; 6 (1): 60. [Acesso em 13 de novembro de 2021]; disponível em <https://www.nature.com/articles/s41572-020-0201-1#citeas>.
 20. Lamprecht B. Gibt es ein Post-COVID-Syndrom? Is there a post-COVID syndrome?. Pneumologe (Berl). 2020;1-4. [Acesso em 13 de novembro de 2021]; disponível em <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052198/>.
 21. Romero LS, Viñas-BA. COVID-19: Short and Long-Term Effects of Hospitalization on Muscular Weakness in the Elderly. Int J Environ Res. Public Health 2020; 17 (23): 8715 [Acesso em 12 de

novembro de 2021]; disponível em <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/23/8715>.

22. Myhren H, Ekeberg O, Stokland O. Health-related quality of life and return to work after critical illness in general intensive care unit patients: a 1year follow-up study. Crit Care Med. 2010;38(7):1554-61. [Acesso em 14 de novembro de 2021]; disponível em <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20473149/>.
23. Paz LES, Bezerra BJS, Pereira TMM, Silva WE et.al. COVID19: a importância da fisioterapia na recuperação da saúde do trabalhador. Rev Brasil Med Trab.2021;19(1):94-106
24. Smits M, Staal JB, Van GH. Could Virtual Reality play a role in the rehabilitation after COVID 19 infection ? BMJ Open Sport Exerc Med. 2020. Oct 23;6(1). [Acesso em 15 de novembro de 2021]; disponível em <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33178449/>.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu.

²Docente do Curso de Fisioterapia do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu.

E-mail: fisiopumi@gmail.com

³Discente do Curso de Fisioterapia do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, por nos ter permitido chegar até aqui, mesmo em uma época difícil onde o medo e a incerteza reinaram com soberania em meio a pandemia do Covid 19. A nossa família por toda dedicação e empatia contribuindo diretamente para que nosso caminho ficasse mais fácil e leve durante esses anos. Agradecemos a todos os nossos mestres professores, que sempre nos atenderam, solícitos em nos auxiliarem contribuindo para um aprendizado de qualidade em especial a nossa professora e orientadora e pôr fim a instituição por nos ter ofertado todas as ferramentas que nos permitiram chegar hoje ao final desse ciclo de maneira satisfatória.

[← Post anterior](#)

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

